

A INTERSECCIONALIDADE E O CONSUMO ABUSIVO DE ÁLCOOL E TABACO POR MULHERES BRASILEIRAS EM IDADE REPRODUTIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14828138

GOMES, Maria Luiza Cacemiro¹
FERNANDES, Ana Carolina Rola²
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant³
GUALBERTO, Gêssica Teixeira⁴
SILVA, Lívia Moreira⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo: Estimar a prevalência do consumo abusivo de álcool e tabaco por mulheres brasileiras em idade reprodutiva, segundo indicadores da interseccionalidade. **Método:** Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva, com abordagem quantitativa. Foram utilizados dados de mulheres adultas com idade de 15 a 49 anos da Pesquisa Nacional em Saúde (PNS) de 2019. Estimou-se a prevalência de consumo abusivo de álcool e tabaco de acordo com os indicadores da interseccionalidade (mulheres negras de baixa renda | outras mulheres). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde em agosto de 2019 sob o nº 3.529.376. **Resultados:** Dentre as mulheres consideradas negras com baixa renda, 21,97% são tabagistas. Dentre as que não se autodeclararam negras com baixa renda, 15,25% são tabagistas. Dentre as mulheres que se autodeclararam negras com baixa renda, 57,44% afirmam consumir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião. Dentre as que não se autodeclararam negras e baixa renda, 41,06% afirmam consumir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião. **Conclusão:** Conclui-se que tanto no consumo de tabaco como no consumo abusivo de álcool a prevalência foi maior em mulheres negras com baixa renda quando comparado às outras. Dessa forma, notou-se disparidades interseccionais (raça/cor e renda) em hábitos de vida e comportamentos de mulheres nessa faixa etária.

Fonte de financiamento: PIBIC-UFV/ CNPQ

Conflito de interesse: Não existe conflito de interesse

Descritores: Interseccionalidade; Tabagismo; Abuso de álcool; Saúde da Mulher; Saúde Pública.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.c.rola@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintao@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gessica.gualberto@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: livia.m.moreira@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br